

JISMONIY TARBIYADA MASHQLAR MASHG’ULOTLARINING TUZILISH SHAKLLARI

Qodirov Elmurod Jo’raqulovich

Surxondaryo viloyati, Denov tumanidagi 81-maktabning
jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy tarbiya amaliy mashg’ulotlarning tuzilish shakllari va inson salomatligiga ijobiy ta’siri haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so’zlar: Jismoniy tarbiya, amaliy mashg’ulot, ta’lim tizimi.

Jismoniy mashqlar mashg’ulotlarining shakli va mazmuning boqliqligi, hamma yoshdagi odamlar bilan jismoniy mashqlarmashg’ulotlarini tashkil qilishning ahamiyati juda katta va zarur. Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini, sifatini oshirishga mashg’ulotlarni to’g’ri tashkil qilinishiga ko’maklashadi. Umuman gapirganda jismoniy mashqlarmashg’ulotlari mazmuni bo’yicha ko’pqirralidir va turlicha: sayirlar, ertalabki badan tarbiya, sport musobaqalari, jismoniy tarbiya darslari va boshqalar. Lekin, jismoniy mashqlarmashg’ulotlarining shakllari va mazmuni pedagogik nuqtai nazardan haraganda chambarchas boqliqligini aniq tasavvur qilish lozim. Amaliy faoliyat jismonan takomillashuviga faol yo’naltirilgan mashg’ulotlar maxsus mazmuni bo’lib qisoblanadi. Ular, nisbatan bir qator mustaqil elementlardan iborat: jismoniy mashqlarning o’zi, ularni bajarishga tayyorgarlik ko’rish, faol dam olish va q.k.

Ushbu mustaqil elementlarni yo’nlashtirish usullari mashg’ulotlarning shakli bo’lib qisoblanadi. (ularga quydagilar - mashqlarni bajarish ketma-ketligi, Shug’ullanuvchilarni tashkil qilish metodlari, dars qismlarning o’zaro boqliqligi, munosabati va shu kabilar), har qanday holda jismoniy mashqlarmashg’ulotlarining shakli uning mazmuniga mos bo’lishi kerak. Masalan: agarda mashg’ulot mazmuni jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lsa, unda jismoniy sifatlarini

xususiyatlarini qisobga olgan holda tarbiyalash uchun jismoniy mashqlarni maxsus qat'iy tartibga solish zarur (masalan: Shug'ullanuvchilarni tashkil qilish usullari, jismoniy yuklanish va dam olishni boshharish xarakteri va q.k).

Mashg'ulotlar shakli uning mazmuniga faol ta'sir ko'rsatadi. Bir xil bo'lgan mashg'ulotlar shaklidan muntazam foydalanganda Shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashuvi to'xtaydi. Jismoniy tarbiya vazifalarini samarali xal qilishida turli-tuman mashg'ulotlar yaratadi (masalan: engil atletika darsi, umumiy rivojlantiruvchi mashqlar; maxsus tayyorlashga yo'naltirilgan mashqlar, darsni tashkil qilish usullari dars oldida qo'yilgan vazifalarga mos bo'lishi kerak). Jismoniy mashqlarmashg'ulotlarini va shaklini turkumlarga bo'lish, har bir jismoniy tarbiya darsi uch qismdan iborat (tayyorlov, asosiy, yakuniy qisimlari). Nima uchun shundayq Darsning bunday tuzilishi birinchi navbatda odam organizmini ishga moslashishi(kirishi), Shug'ullanuvchilarning ishchanligini oshirishga haratilgandir.

Ko'pincha odam ishchanligini uning ko'rinishidan-terlashi, qizarishi, nafas olishning tezligi, uning mimikasi va q.k.-lardan qo'llanadi. Shug'ullanuvchining holatiga va qon tomir urilish tezligiga aloqida e'tibor beriladi. Amaliyotda, qon-tomir urilish tezligini o'lchaganda keng qo'llanadigan oddiy palpator metodidan foydalaniladi. Oldin tinch holatda 10 soniya davomida, so'ng dars jarayonida va oxirida o'lchash olinadi. Lekin, har bir o'lchash oraliqi 3 daqiqadan oshmasligi shart. Charchash jarayonini ko'rish uchun fiziologik egri chiziqi tuziladi. Bu egri chiziq jismoniy yuklanish va dam olish harakterini hamda Shug'ullanuvchilar ishchanligi darajasini nisbatan aniqlaydi. Umuman, aniq ma'lumotlar olish uchun instrumental metodlar qo'llaniladi (kardiograf, va q.k.). Agarda, fiziologik egri chiziq orqali turli mashqlar(engil atletika darsi, gimnastika darsi, qo'l to'pi darsi va q.k.) taxlili o'tkazilsa, uning farkini ko'rsa bo'ladi. Bulardan tashhari maxsus adabiyotlardan fiziologik egri chiziq asosida 4 ta zona ajratiladi: “Ishni boshlashdan oldingi holat-dastlabki holat- I zona; kirishish-II zona; nisbatan mustaqkam holat -III zona; ishchanligini pasayishi-IV zona.

Mashg'ulot jarayonida qo'yilgan vazifalarni qal etish uchun yuqorida ko'rsatilgan asosiy ishchanlik zonalarining axamiyatini qisobga olgan holda darsning

tuzilishi 3 qisimli bo'lib ajratilgan. Hamma mashg'ulotlar shakli umuman quydagicha turkumlarga bo'linadi: 1. Mashg'ulotlarning darsli shakli (maktabda jismoniy tarbiya darsi, OUYuda jismoniy tarbiya darsi, trenirovka darslari va q.k.). Mashg'ulotlarning nodarsli shakli (ertalabki gigienik gimnastika, gimnastika bilan individual shuqullanish, turizm, sayrlar, sport bayramlari, musobaqalar va q.k.).

Mashg'ulotlarning darsli shakli.

Sog'lomlashtirish, tarbiyaviy, ta'limiy vazifalarini qal etishga yo'naltirilgan holda jismoniy tarbiya darslari doimiy uqituvchi raqbarligida yoki ustoz raqbarligida, jadval bo'yicha qat'iy tartibda, Shug'ullanuvchilarni sinflardan ro'yxat bo'yicha soni, yoshi doyimiyliigi asosida olib boriladi.

Dars - mashg'ulotlarning asosiy shaklidir, chunki etakchi rolni o'qituvchi, ustoz (instruktor), jadval bo'yicha ko'rsatilgan kun, soatlari asosida qat'iy tartibda o'tkaziladi. Bundan tashhari o'quvchilarni ro'yxat bo'yicha soni doyimiyliigi, taxminiy jismoniy tayyorgarligi va salomatlik holati doyimiyliigi qattiq tartibda saqlanadi. Jismoniy tarbiya darsi umumiy pedagogik printsiplari, metodik printsiplari asosida o'tkaziladi. Jismoniy tarbiya dars oldida quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Darsning organizmga ta'siri har tomonlama bo'lishi kerak, ya'ni Sog'lomlashtirish, ta'limiy, tarbiyaviy vazifalari qal etilishi zarur.

2. Butun dars jarayonida birinchi daqiqadan to yakungacha o'rgatish va tarbiyaviy vazifalari amalga oshirilishi lozim.

3. Dars jarayonida metodik birxil usullardan voz kechish, yangi usullardan, metodlardan, mashg'ulot mazmuni va o'tkazish metodikasini turli o'zgarishi bilan foydalanish.

Shug'ullanuvchilarni individual xususiyatlarini qisobga olgan holda asta sekin me'yorli o'quv faoliyatiga hammani jalb etish. Dars oldida qo'yiladigan vazifalar aniq va konkret qo'yilib, ularni shu mashg'ulot jarayonida qal etilishi mumkinligi qisobga olinishi kerak. Har bir mashg'ulotda o'quv materiallarini o'tishini ketma-ketligi, uzviyliigi ta'minlanishi lozim. Bular «onglilik va faollik», «oson tushunarli», «ko'rgazmalik», «muntazamlilik» va »tobora oshib borish» umumiy metodik qonunlarga suyangan holda olib boriladi.

Mashg’ulotlarining darsli shaklini ko’pqirraligi.

Jismoniy mashqlar mashg’ulotlarining darsli shakllari asosiy yo’nalishi bo’yicha quyidagicha bo’lishi mumkin: kasb-amaliy jismoniy tayyorgarlik darslari, umumiy jismoniy tayyorgarlik darslari, mashq ko’rganlik (trenirovochno`e) darslari, davolash darslari, metodik darslari. Umumiy jismoniy tayyorgarlik darslari hamma yosh-dagi odamlar bilan tashkil qilinadi: boqchalarda, maktablarda, sog’lamlashtirish guruhlarida. Bu darslarda o’quv materiallarini to’qrliligi, jismoniy yuklanishni mosliligi, me’yorligi va boshqa xususiyatlar xarakterlidir. Mashq ko’rganlik (trenirovochno`e) darslari-bularga tanlab olingan sport bo’yicha mashg’ulotlar: engil atletika, akrobatika, gimnastika, suzish, suvga sakrash va q.k.lar kiradi. Bu darslar ustoz va sportchilarning ijodiy munosabatlari bilan farq qiladi.

Kasb-amaliy jismoniy tayyorgarlik darsi o’smirlar, o’spirinlar bilan akademik litseylar va maxsus kasb-qunar kollejlarda, oliy o’quv yurtlarida o’tkaziladigan (o’quv amaliyot, biologik, mehnat bosqichi va q.k.). Bu darslarning mazmuni kasbga yo’naltirilgan amaliy harakatlarga va jismoniy sifatlarini tarbiyalashga haratilishi xarakterlidir.

O’qituvchining darsga tayyorlanishi.

Dars o’tkazish murakkab va ko’p qirralik faoliyatdir. Shu sababli mashg’ulotlar yuqori darajada hamda sifatli olib borish uchun, o’qituvchi oldindan mustaqkam tayyorgarlik ko’rish lozim. O’qituvchi umuman darsga tayyorlanishni o’quv yili boshlanishidan ancha oldin boshlaydi. U dastur materiallarini o’rganib chiqadi, uni o’tish izchilligini taxlil qiladi va uni yaxshilash tamoni o’ylab chiqadi. O’qituvchi dastur materiallarini rejalashtirishda maktab sharoitini, iqlim sharoitini, o’quvchilar tayyorgarligini qisobga oladi va aloqida e’tibor beradi.

O’qituvchi navbatdagi darsga tayyorlanishda oldingi darslarning yakunlarini qisobga olishi, qaysi materialni takrorlash, qaysi materiallarni o’rganishni belgilashi kerakligini ko’zdan o’tkazadi. Darsga tayyorlanishda birinchi navbatda reja asosida darsning konspekti tuziladi, unda konkret ta’lim vazifalari belgilanadi. Vazifalar juda aniq va tushunarli bo’lishi lozim, masalan, «past startdan chiqishni o’rgatish»,

«yugurib kelib uzunlikka sakrashda», yugurish ritmini takrorlash «, «qal'ani qimoya qilish « o'ynida to'pni ilish va uzatishni hamda chaqqonlikni tarbiyalash.

Darsning aniq vazifalari belgilangandan so'ng, avval asosiy qisim keyin esa tayyorlov va yakuniy qismi uchun materiallar tanlanadi. Bu materiallar darsning asosiy vazifalarni qal etishda yondoshishi lozim. Darsning konpektida, shuningdek, joriy qisob masalalari ham aks etadi (masalan, qaysi topshiriqni tekshirish, qaysi bolani tekshirish) va uyga berish mumkin bo'lgan vazifa belgilanadi. Darsga tayyorlanishda mashqlarni o'tkazish metodikasi bilan boqliq bo'lgan masalalarga katta etibor beriladi. Buning uchun o'qituvchi qo'llanishi zarur bo'lgan turli metod va usullarni ikir-chikirigacha nazarda tutadi. Shu boisdan, o'qituvchi dars paytida mashqlarni o'tkazishda qaerda turishi, darsni qanday kuzatishi va o'quvchilarga raqbarlik qilishini oldindan qal etib olishi kerak. O'qituvchi darsga tayyorlanayotib darsga kiritilgan barcha konspektdagi mashqlarni bajarib ko'radi (oyna oldida bajarilishi maqsadga muvofiqdir) va uni shu sinf o'quvchilariga munosibligini yoki murakkabligini aniqlaydi. Kerak bo'lsa o'zgartirish kiritadi.

Xulosa. Umuman o'qituvchi har bir darsga tayyorgarlik ko'rish to'g'risida qo'yidagi xulosalarni chiharish mumkin:

- ❖ *O'z fani bo'yicha yaxshi bilimga ega bo'lish va uni sevish lozim;*
- ❖ *Ishiga jiddiy va tashabuskorlik bilan harash;*
- ❖ *Darsga muntazam tayyorgarlik ko'rib borish;*

O'quvchilarda Vatanni sevish, uning taraqqiyotiga o'z qissasini qo'shishga intilish fazilatlarni tarbiyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darslik, B.A. Ashmarin, «Jismoniy tarbiya nazariyasi», M, 1979, 139-155 b.
2. Darslik, B.M. Shiyan, «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya», M, 1988, 128-163 b.
3. Met. Ёullanma, T.S. Usmonxo'jaev va boshqalar»Fizicheskoe vospitanie v shkole» (IV-X sinf), 128-163 b.
4. N Livitsskiy, M. Yo. B. JT-A va M. 1995, Toshkent, 331-381 betlar.